

FARG'ONA VODIYSIDA DAVRIY MATBUOT SHAKLLANISHI HUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR (NAMANGAN VILOYATI MATBUOTI MISOLIDA)

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo'qonDPI Tarix kafedrasida katta o'qituvchisi
t.f.b.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada sovet hokimiyati yillarida Farg'ona vodiysida hususan Namangan viloyatida davriy matbuotning shakllanishi va rivojlanishi "Ishchilar qalqoni", "Erkinlik", "Byulleten", "Qizil tikon" kabi gazeta jurnallarning faoliyati, ularda faoliyat yuritgan muharrirlar va noshirlar xaqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek bu yerda chop etilgan gazeta va jurnallarning o'lka ijtimoiy – siyosiy hayotida tutgan o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: Gazeta, jurnal, "Ishchilar qalqoni", "Erkinlik", "Byulleten", "Qizil tikon", Husayn Makeev, Tohir Fatxullin.

Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyo xonliklari bosib olingach, ushbu hududda o'zining ma'muriy boshqaruvusullarini joriy qilgan edi. Rus hukumati o'z qaror va buyruqlarini xalq orasiga etkazish maqsadida o'lkada gazeta chop etishni boshladi. 1870 yil 28 aprelda dastlabki rasmiy ommaviy axborot vositasi "Turkistanskije vedomosti" gazetasi nashr etila boshlandi va unga ilova tarzda birinchi o'zbek tilidagi gazeta "Turkiston viloyatining gazetasi" (1870-1883 yillarda) chiqarila boshladi[1]. Ushbu gazeta dastlab hukumatning qaror va buyruqlarini e'lon qilish bilan shug'ullangan bo'lsada, u o'lkada matbuotning rivojlanishiga asos bo'ldi.

Dastlab gazetalar general - gubernatorlik markazi Toshkentda chop etilgan bo'lsa, keyinchalik viloyat va o'lkaning yirik shaharlarida ham gazetalar chop etila boshlandi. Bu o'rinda albatta, jadidlar va o'lkadagi mahalliy sarmoyadorlar xizmatini ta'kidlab o'tish joiz.

1905 – 1907 yillarda Rossiyada sodir bo'lgan inqilobiy harakatlar natijasida podsho Nikolay II 1905 yil 17 oktyabrda manifestga imzo chekishga majbur bo'ldi. Unga ko'ra, Rossiya imperiyasi fuqarolariga so'z va matbuot erkinligi hamda jamiyat (firqa)lar tuzish ixtiyori berilgan edi. Mazkur vaziyat Turkistonda milliy matbuot yuzaga kelishining siyosiy-huquqiy omili vazifasini bajargan. Ushbu omil turkistonliklarga ham o'z tillarida gazeta nashr etish imkonini berdi va natijada 1906 yil 27 iyunda Ismoil Obidiy rahbarligida birinchi milliy nashr – "Taraqqiy" gazetasi chop etildi[2]. Shu tariqa o'lkaning turli hududlarida mahalliy tillarda gazetalar nashr etila boshlandi.

Namanganda chiqqan gazetalarning eng birinchisi “Farg‘ona sahifasi” bo‘lib, uning birinchi soni 1917 yil 15 martda chop etiladi[3]. Nashr Husayn Makaevning muharrirligi ostida va uning o‘z bosmaxonasida chop etiladi. U bir qancha vaqt kundalik bo‘lib nashr etilgan. Gazeta 40 soncha chiqqandan so‘ng moddiy qiyinchiliklar sababli o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ladi.

Mazkur nashr faoliyati to‘g‘risida u mutassib ulamolarga qarshi kurash olib borganligi manbalarda qayd etilgan. Hatto gazetani berkitilishiga sabab sifatida “Boylar,ulamolar bu gazetani bekitmakka idoraga borsalarda mudir matbaaga kirgali qo‘ymay xafa qildi. “Hurriyat nadur?” maqolasi uchun “O‘zbek”ni o‘ldurmoqqa qaror qilsalarda muvaffaq bo‘la olmadilar. Bu gazetaning xizmatini Namangan yoshlari unutmaydilar”[3] deb ma‘lumot berilganligidan ushbu gazeta yoshlar orasida munosib o‘rniga ega bo‘lganligini bilishimiz mumkin. Ushbu nashrning saqlanib qolgan sonlari Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy Kutubxonasining “Nodir nashrlar” bo‘limida saqlanadi.

“Farg‘ona sahifasi” o‘z faoliyatini to‘xtatgandan keyin Husayn Makeev tomonidan 1917 yil 5 noyabrdan boshlab “Farg‘ona nidosi” nomli gazetani nashr etila boshlaydi[5]. Dastlab mazkur nashr “Farg‘ona sahifasi” kabi mutassib ulamolar bilan kurashmay, balki xalq ma‘rifatli qilish masalalariga ko‘proq ahamiyat bergan. Nashrning faoliyati xaqida mahalliy manbalarda “Turkistonning xar bir masalasiga ahamiyat berdi. U vaqtda markaz gazetalaridan ortuqlig‘i, yangi masalalarni boshqalardan ilgari o‘z vaqtida elga anglatishi edi”[6]. deb ma‘lumot berib o‘tilgan. Ushbu holatlar ham gazetaning o‘z davrida etakchi nashrlardan biri bo‘lganligini ko‘rsatadi. Mazkur nashr avvalgi “Farg‘ona sahifasi” dan texnik jihatdan sifatli bo‘lganligi qayd etilgan. Ammo bu nashr ham uzoq davom etmasdan 19 son chiqqandan so‘ng o‘z faoliyatini to‘xtatgan.

Turkistonda sovet hokimiyati o‘rnatilgandan so‘ng, Namanganda gazeta nashr etish yo‘q bo‘lib ketmadi balki, avvalgi tajribalar asosida yangi asoslarga ko‘chdi.

1918 yil 1 sentabrdan boshlab Namanganda ishchi-dehqon qizil askar vakillari sho‘rosining nashri hisoblangan “Ishchilar qalqoni” gazetasi chop etiladi[7]. Uning mas‘ul muharriri Tohir Fatxullin bo‘lib, nashrdagi aksariyat maqolalar qori Zayniddin Nasriddin o‘g‘li tomonidan yozilgan. Haftada ikki martadan chop etilgan va 40 tacha soni chiqib, so‘ng o‘z faoliyatini to‘xtatgan.

1919 yil 18 iyuldan boshlab Namangan milliy ishlar bo‘limi o‘zining nashri “Erkinlik” gazetasini chop eta boshlagan[8]. Mazkur nashrning mas‘ul muharrirligida H.Safaraliev va Z.Nasriddin o‘g‘li faoliyat yuritgan. Gazetada shuningdek, Turonli, Mahmud Hodiev (Botu), Akmal Ikromov va Husayn Makaevlar ham o‘z maqolalari bilan ishtirok etib turgan. U bir haftada 2 martadan 700 nusxada chop etilganiga qaramay, 20 sonidan so‘ng faoliyatini to‘xtatgan.

Nashr faoliyati hususida “Siyosiy ahvolg‘a ahamiyat berish bilan birga Namangon shahar va uezdining oyinasi bo‘la oladi” deb ma’lumot berilganligidan, nashr o‘z davrida muhim voqeliklarni yoritganligini va erli xalqning siyosiy dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qilganligini bilish mumkin.

“Erkinlik” gazetasi 1919 yil avgustidan boshlab “Byulleten” nomi ostida nashr etila boshlaydi[3]. Ammo o‘nta soni chiqqandan so‘ng faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘ladi, bunga sabab sifatida gazeta noshiri milliy ishlar mudirligining unga mablag‘ ajratmay qo‘yganligi keltirilgan. Turkistonning sovetlar hukmronligi davridagi matbuot tarixiga nazar tashlasak, ushbu hukumat erli xalqni ma’rifatga chorlovchi nashrlarning ko‘plarini berkitishga asos topolmay, ularni moddiy jihatdan siqib, faoliyatini to‘xtatishga majbur etgan. “Byulleten” bilan ham shunday holat sodir bo‘lganligini tahmin qilish mumkin.

1920 yil 7 noyabrda Namangan yangi shahar “Ishtirokiyun” firqasi yoshlar qanoti noshirligida “Qizil tikon” jurnali chop etilgan. Mas’ul muharriri O‘g‘uz edi. Jurnal o‘rta formatda 16 betlik holatda nashr etilgan. Janri hajviy deyilsa-da, unda siyosiy va adabiy mazmundagi maqolalar ham berib borilgan[9]. Nashrda To‘mtiq, Qizil nishtar, Tayoq, Bilib-bilmas, Qizil so‘na, Folbin, Sharaf Latif, G‘aribiy va To‘fon kabi ziyolilarning maqolalari e‘lon qilib borilgan. Jurnalning 3 soni nashr etilgandan so‘ng o‘z faoliyatini to‘xtatishga majbur bo‘lgan.

Yuqorida keltirilgan nashrlarning barchasi 130 son atrofida bo‘lganligini ko‘rish mumkin. Bu hol ham Namanganda ham davriy matbuot rivojlanganligini ko‘rsatadi. SHu bilan birga ushbu nashrlar shunchaki nashrlar bo‘lmay, o‘z davrining muamolarini yoritib xalqning e‘tirofiga sazovor bo‘lgan. Albatta mustabid tuzum va sovet hukumatining erli xalqlarni ma’rifatli bo‘lishga erishishiga qo‘ygan to‘siqlari ham yuqorida ko‘rsatilgan nashrlarni uzoq davom etmaganligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Dobromslov A.I. Tashkent v proshlom i nastoyashem. Istoricheskiy ocherk. Tashkent. 1912 g, st -286-287
2. Pidaev T, Do‘stqoraev B. “Taraqqiy gazetasi” // “Xalq so‘zi” gazetasi. 1993 yil 11 iyun.
3. Xamraqulov S.S. Namangan matbuoti tarixiga bir nazar. Farg‘ona vodiysi tarixining dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Namangan 2022. 263-266- betlar.
4. O‘sha joyda. B.265
5. Ziyoy Said. Tanlangan asarlar to‘plami. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1974. – B. 53.
6. Xamraqulov S.S. Farg‘ona vodiysida davriy matbuot rivoji. Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar. – 2020. №2 – B.56-61.

7. Abduazizova N.A. Milliy jurnalistika tarixi (Genezis va evolyusiya). Birinchi jild, – T.: Sharq, 2008. – 381 b

8. “Erkinlik” gazetasi // Ishtirokiyun. 1919 yil 8 avgust.

9. Qizil tikan // Ishtirokiyun. 1920 yil 13 noyabr.

10. Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924 AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL THOUGHTS IN THE REGION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 387-390.

11. Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 391-394.

12. Xamraqulov, S. (2023). ҚЎҚОН ШАҲРИ ТУРКИСТОН ВАҚТЛИ МИЛЛИЙ МАТБУОТ БЕШИКЛАРИДАН БИРИ (1870-1924 йиллар). *Interpretation and researches*, 1(17).

13. Xamraqulov, S., & Nosirov, A. (2023). TARIX FANI O’QITUVCHISINING VAZIFALARI VA TARIX DARSLARINI SAMARALI O’TISHDA ZAMONAVIY USULLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

14. Xamraqulov, S. (2023). ҚЎҚОН ШАҲРИ ТУРКИСТОН ВАҚТЛИ МИЛЛИЙ МАТБУОТ БЕШИКЛАРИДАН БИРИ (1870-1924 йиллар). *Interpretation and researches*, 1(17).

15. Xamraqulov, S., & Nosirov, A. (2023). TARIX FANI O’QITUVCHISINING VAZIFALARI VA TARIX DARSLARINI SAMARALI O’TISHDA ZAMONAVIY USULLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

16. Hamraqulov, S. (2023). TURKIYADAGI 1918-1920 YILLARDAGI SIYOSIY JARAYONLARNI TURKISTONDA CHOP ETILGAN MATBUOT NASHRLARIDA YORITILISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).

17. Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924 AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL THOUGHTS IN THE REGION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 387-390.

17. Solievich, X. S. (2022). MAGAZINES PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 391-394.

18. Xamraqulov, S., Erkinboev, A., Tursonaliyeva, M., & Sulطانова, Г. (2023). ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ГРАФИК ОРГАНАЙЗЕРЛАР ВА СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

19. Xamraqulov, S., & Nosirov, A. (2023). TARIX FANI O'QITUVCHISINING VAZIFALARI VA TARIX DARSLARINI SAMARALI O'TISHDA ZAMONAVIY USULLAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(23).

20. Xamraqulov, S. (2023). TURKIYADAGI 1918-1920 YILLARDAGI SIYOSIY JARAYONLARNI TURKISTONDA CHOP ETILGAN MATBUOT NASHRLARIDA YORITILISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).

21. Xamraqulov, S. (2023). Q'QON SHAXRI TURKISTON VAQTLI MIJLIY MATBUOT BEHIKLIARDAN BIRI (1870-1924 yillar). *Interpretation and researches*, 1(17).

22. Solievich, X. S. (2022). NEWSPAPERS PUBLISHED IN TURKESTAN IN 1918-1924. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05)*, 216-220.

23. Xamraqulov, S. (2021). "FARFONA" GAZETASIDA XORIJIY MAMLAKATLARDAGI VOKEALARNING ERITILISHI. *Farg'ona davlat universiteti*, (2), 34-34.